

POZITIVLIK DAVR TALABI

Shohsanam Yusupova

Farg’ona viloyati Oltiariq tumani MMTB tasarrufidagi 17-umumiy o’rta ta’lim maktabi psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqola ijobiy psixologiya va pozitiv kayfiyat nazariyasi va salomatlikni saqlab qolishda psixologik omil sifatida amaliy qo'llash hamda hayotiy stressni bartaraf etishga asoslanadi. Pozitiv bo'lish uchun sog'lom turmush tarziga ro'ya qilish muhim hisoblanadi.

Kalit so'zlar: pozitivlik, ijobiy munosabat, psixologik munosabat, kayfiyat.

Azal-azaldan bizning halqimizda ko'tarinki kayfiyat, samimiy munosabat, dilkashlik, yumor, hamda bir-biriga mehribonlik tuyg'ularining mavjudligi insonlarga ruhiy tetiklik va sog'lom hayot tarzini avloddan-avlodga in'om etib kelishi bilan belgilanib kelmoqda. Insonlardagi ijobiy psixologiya - bu sog'lom va gullabyashnagan hayot haqidagi ilmiy nazariyalardan biridir.

Ijobiy psixologiyaning maqsadi so'nggi o'n yilliklarda keng tarqalgan an'anaviy muammoga yo'naltirilgan psixologiyani to'ldirish va kengaytirishdan iboratdir. Pozitiv kayfiyat va ijobiy psixologik holatlar (masalan, baxt, quvonch, ko'tarinki kayfiyat), ijobiy psixologik xususiyatlar (masalan, iste'dodlar, qiziqishlar, xarakterning kuchli tomonlari), ijobiy munosabatlar va ijobiy institutlar bilan bog'liqir. Biz pozitiv psixologiya mavzulari jismoniy salomatlikka qanday taalluqli ekanligi haqidagi dalillarni tasvirlar ekanmiz, psixologik salomatlik holatlari (masalan, ijobiy his-tuyg'ular, hayotdan qoniqish, optimizm, samimiy munosabat, hayotdan ijobiy maqsad, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash,) turli yo'llar bilan o'lchanadigan salomatlik bilan bog'liq istiqbolli jarayonlarda o'z aksini topmoqda.

Biz ijobiy psixologiyani hamda pozitiv kayfiyatni salomatlikka qo'llash istiqbolli degan fikrga keldik, sababi so'nggi paytlarda ijobiy psixologiya nuqtai nazaridan nazariya, tadqiqotlar va ilovalar salomatlik va farovonlikning ma'nosini

ifodalashga yordam bermoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki pozitiv kayfiyat va ijobiy psixologiya nafaqat jismoniy, ruhiy va ijtimoiy farovonlikda to'liq salomatlik uchun muhim tarkibiy qismlar emas, balki ular o'zaro ijobiy munosabatlar va ijobiy hulq-atvor xususiyatlari bilan bog'liq jarayondir. Baxtli bo'lish, qiziquvchan va qoniqarli ijtimoiy hayot nafaqat salomatlik natijasi, balki odamlarni sog'lom va uzoq umr ko'rishga intiluvchi pozitiv kayfiyatga ehtiyojning mavjudligi haqidagi ma'lumotlar ko'payib borayotganligi bugungi kunda sir emas. Pozitiv kayfiyat hayot muammolarini bartaraf etish bilan birga inson salomatligini yanada tiklashga xizmat qiladi.

Pozitiv so'zi lotincha so'zdan olingan bo'lib «musbat, ijobiy» ma'nolarini anglatadi. Bu tushunchaga berilgan ta'riflardagi fikrlarni umumlashtirgan holda pozitivlik inson his-tuyg'ularining tashqi qiyofadagi aksi va ijtimoiy faoliyatdagi ko'rinishi deb ta'riflashimiz mumkin.

Atrofdagilardan doim negativ xayollarni yengib, faqat yaxshi narsalar haqida o'ylash kerak, degan maslahatlarni ko'p eshitamiz. Biroq qanday qilib, «eng quvnoq, pozitiv inson»ga aylanish mumkin? Shu masala ko'pchilikni o'yantirib qo'yishi tabiiy.

Quvnoq bo'lish uchun, avvalo, negativ va pozitiv fikrlash xususiyatlari hamda ular o'rtasidagi farqni ajrata olish zarur. Quyida bu ikki toifaning farqini aks ettiruvchi suratlarni ko'rishingiz mumkin.

Hozir pozitiv insonlarga taa'lluqli bir qancha ijobiy xususiyatlarni sanab o'tishimiz mumkin.

1. Pozitiv insonlar ongida “kutish”, “tasodif”, “omadga ishonish” kabi so'zlar uchramaydi. Ular hayotlarini yo'lga qo'yishda faol harakat qilishadi. Ular tinim bilmay, mehnat qiladilar, qiyin lahzalarda o'zini yaxshi his qilishi uchun atrofni, dunyoni o'zgartirishga harakat qilishadi. Hech bekor o'tirmaydilar va tinib-tinchimaydilar.

2. Pozitiv insonlar yaxshi yashashi uchun xalaqit qilayotgan har qanday buyumdan, g'oyadan osongina voz kechadi. Aksariyat odamlar umrining oxiriga

qadar, o'zlari sevgan buyumlardan, g'oyalardan voz kechmay, buning uchun kuch-quvvatlarini ayashmaydi.

3. Pozitiv insonlar yaxshi va yomon voqealar taassuroti aynan qachon, qayerda ro'y bergan bo'lsa, o'sha yerda qolishi kerak, deb hisoblaydi. Ular kundalik ish bilan band bo'lib, bugun va kelajakni yaratayotganliklari uchun ham o'tmishni hadeb xotirlashga vaqt topmaydi. O'tmishda qilgan xatolari uchun afsuslanmaydi, balki undan saboq olib, kelajakda takrorlamaslikka harakat qiladi.

4. Pozitiv insonlar o'z hayotining faqat yaxshi tomonidan ko'radi. Ularning har bir kuni qiziqarli voqealarga, yangi taassurotlarga boy bo'ladi.

5. Pozitiv insonlar o'z imkoniyatlarini to'g'ri ba'holay oladilar va imkoniyat darajasidagi ishlarni amalga oshirish uchun intilishadi. Hatto omadsizlikka uchraganlarida ham, yangi variantlarni o'ylab topadi.

6. Pozitiv insonlar o'z qo'rquviga asir bo'lmaydi. Ular har qanday sharoitda ham o'z qo'rquvlarini yengadi.

7. Pozitiv insonlarni eng baxtli inson deb bermalol aytishimiz mumkin. Ammo bunday insonlar ham hayotlarida omadsizlikka, baxtsizlikka uchraydi, dard chekadi lekin tushukunlikka tushmay, baxtsizlikdan baxt qidiradi.

8. Pozitiv insonlar o'zlarini hurmat qiladi. Boshlariga tushgan ishda hech qachon birovni ayblamaydi. Har qanday sharoitda ham boshqalardan yordam kutmaydi, balki faqat o'z kuchlariga ishonadi.

Yuqorida qayd etib o'tilgan shaxs psixologiyasidagi pozitivlik xususiyatlari psixologiya faning yangi tarmoqlaridan hisoblangan ijobiy psixologiyaning asosiy mavzularidan biri hisoblanadi. Mavzuga oid adabiyotlarga quyidagi o'quv qo'llanmalar D. A. Po'latova, G. M. Ro'zmatova «G'arb falsafasi tarixi» o'quv qo'llanmasi [1] mavjud bo'lib mazkur qo'llanmaning oltinchi bo'limida XIX-XX asrlarda G'arb falsafasi tahliliga bag'ishlangan.

Bo'limda pozitivizm falsafasi, uning asosiy yo'nalishlari; fan va falsafa rivojida pozitivizm g'oyalarining ahamiyati haqida atroflicha va chuqur bilim, tushuncha va tasavvurlar hosil qilish; pozitivizm falsafasi bilan boshqa ta'limotlarni qiyosiy tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirish masalalariga ba'g'ishlangan.

Pozitivizmning shakllanishi va asosiy xususiyatlari, rivojlanish bosqichlari, pozitivizmning keyingi taraqqiyoti va uning falsafa tarixidagi ahamiyati masalalari yoritilgan. O’rganib chiqilgan manbalardan xulosaga kelishimiz mumkinki pozitivlik xususiyatlari pozitivlikning quydagi sifatlari ko’rinishlarda bolalarda namayon bo’ladi. Bolalardagi (samimiylik, rostgo’ylik, halollik, ishonchlilik, aniqlilik, ijobiylik, tana pozitivligi) kabi ijobiy sifatlar yoshlikdan paydo bo’lishi va saqlanib qolishi muhim hisoblanadi.

Samimiylik eng qimmatli fazilatlarini biridir. Samimiylik sifatining sinonimlari halollik va rostgo’ylikdir, samimiylik - real his-tuyg’ularini namoyon qilish boshqalar so’z va amallarini haqqiylikcha yetkazishda namayon bo’ladi. Samimiylik" so'zining ta'rifi "to'g'ri" va "ochiq" degan ma'noni anglatadi. Samimiylik insonning holatlarida harakatlarida paydo bo'lishi mumkin. Chin dildan biror narsa qilish - maxfiy fikrlar holda, sof niyat bilan, harakat qilishda namayon bo'ladi. Har bir inson bolaligida haqiqiy ma’nodagi samimiylikka va rostgo’ylikka to’la bo’ladi, uning tafakkurida biror narsaga da’vo yoki yolg’on bo’lmaydi, buni asrab qolish muhim hisoblanadi.

Ishonchlilik so’zi lotin tilidan olingan bo’lib (ishonish mumkin yoki loyiq) kabi ma’nolarni anglatadi. Ishonchlilik so’zi sifatga aylanganda hurmatli va ishonchli odam ta’lqinida namayon bo’ladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ishonchga loyiq bo’lish tushunchasini singdirishda turli xil kognitiv vaziyatlardan foydalanish tavsiya etiladi. Bolaning murakkab vaziyatlarda uning o’zi uchun tanlagan pozitsiyasidan ishonchga loyiq bo’lish mumkin bo’lgan holatlarini tushuntirib o’tish mumkin bo’ladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ishonchning asosi har doim halollik bo'lishi kerakligini tushuntirish muhim hisoblanadi.

Aniqlik so'zi lotin tilidan olingan bo'lib aniq, aniq narsa ma'nolarini bildiradi va sifatni bildiruvchi -tud qo'shimcha sifatida ishlatiladi. Ilmda aniqlik deganda o'lchov natijalarining haqiqiy qiymat deb nomlangan mos yozuvlar qiymatiga qanchalik yaqinligi tushuniladi. Ilmiy uslubga asoslangan har qanday tadqiqot loyihasida ko'tarilgan gipotezaning to'g'riligini tasdiqlash uchun etarli miqdordagi ma'lumotlar va natijalar to'planishi kerak. Demak bolalarda aniqlik sifatini shakllantirishda bir qancha kreativ metodlardan foydalanish mumkin. Tananing

pozitivligi - bu nima? O'tgan asrning oxirida feministlar Elizabet Skott va Koni Sobchak The Body Positive hamjamiyatini tashkil qilganidan boshlab bu yo'nalishdagi ilk harakatlar paydo bo'ldi. Ularning vazifasi insonlarga o'z tanalarini qabul qilish va sevislariga yordam berish edi. Ideal qiyofaga erishishning mumkin emasligi, tashqi ko'rinishidan norozilik rad javobini keltirib chiqarmaydi. Tananing pozitivligi - bu belgilangan me'yorlarga rioya qilishdan qat'iy nazar, tanani go'zal deb tan olishdir.

Xulosa o'rnida, o'sib borayotgan dalillar ijobiy psixologik aktivlar salomatlik va uzoq umr ko'rish bilan bog'liqligini ko'rsatadi. Biroq, ijobiy psixologik holatlar qachon, nima uchun, qanday va kimlar uchun salomatlikda rol o'ynashi va bu holatlarni kuchaytiradigan tadbirlar sog'liq uchun foyda keltiradimi yoki yo'qmi shu haqida ko'proq ma'lumot olish uchun ko'proq tadqiqotlar talab etiladi. Ayni paytda, kasallikdan xalos bo'lish va uzoq umr ko'rish hayotning yagona maqsadi emas. Hayot miqdoridan tashqari, hayot sifati ham muhimdir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tez-tez ijobiy his-tuyg'ularni boshdan kechirish, hayotiy maqsadni his qilish, hayotdagi ijobiy narsalarga e'tibor berish, va ijtimoiy jihatdan ko'proq integratsiyalashgan hayot kechirish insonning butun umri davomida hayot sifati bilan bog'liq. Shunday qilib, odamlarga hayotda ijobiy psixologik va ijtimoiy qadriyatlarni rivojlantirishga yordam berish yanada baxtli, mazmunli va sog'lom hayotga olib kelishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. D. A. Po'latova, G. M. Ro'zmatova «G'arb falsafasi tarixi» o'quv qo'llanma «Fan va texnologiya» T.: 2021-yil.
2. Rustamova G, Karimova R. «Falsafa tarixi: Eng yangi davr G'arb falsafasi» o'quv qo'llanma «Universitet» T.:2017-yil.
3. B. M. Umarov «Psixologiya» darslik «Voris-nahriyoti» T.: 2012-yil
4. World Health Organization. Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the International Health Conference, New York, 19-22 June, 1946 Official Records of the World Health Organization. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 1946

5. Peterson C. A Primer in Positive Psychology. New York, NY: Oxford University Press; 2006.

6. Seligman MEP, Csikszentmihalyi M. Positive psychology: an introduction. Am Psychol. 2000;55:5-14.